

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

Республиканский центр науки и инноваций

ИИИ КазгосИНТИ

ЛИСТОК

Аннотационный листок

№ 143-95

УДК 616-089.166.1-06:616-084-053.9 Рубрика 75.29.39

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ЛИЦ ПОМОЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

Область применения: медицина.

Оценка физиологических резервов организма и компенсаторных функций представляет большие трудности, особенно в условиях экстренной хирургии. Осложнения, возникающие в результате оперативного вмешательства (хирургической агрессии), рассматриваются некоторыми авторами как показатель частичного или полного срыва адаптации. При этом степень снижения адаптационного потенциала организма определяется не только тяжестью основного заболевания, но и наличием сопутствующей патологии (А.С. Аверуни, Г.М. Абелева, 1991, Gluck R, 1988).

Одним из основных факторов, детерминирующих реакцию организма на хирургический стресс, является возраст оперируемого. Изучение 250 историй болезни пациентов хирургического отделения показало, что больные с осложнениями были в среднем на 18 лет старше тех, у кого послеоперационный период после вмешательства на органах брюшной полости протекал без осложнений. Оказалось, что наибольшая летальность характерна для людей пожилого и старческого возраста. Выделены такие важные факторы риска послеоперационных осложнений, как наличие сердечно-сосудистой, лёгочной и почечной недостаточности, диабета, заболеваний печени. При сочетании двух или трёх сопутствующих факторов количество осложнений возрастало в 2 раза, а четырёх и более заболеваний в 3 раза. Проанализированы 92 случая госпитализации в течение 1 года лиц данной возрастной группы (мужчин-34, женщин-58 человек). Полостные операции были выполнены у 55 больных, т.е. более 1/3 поступивших. Все операции проводились по экстренным и срочным показаниям. Наибольшее количество их приходилось на холецистэктомии.

ции 13). Остальные операции - по поводу острой кивечной непроходимости, грижесечения, аппендэктомии (одна больная оперирована в возрасте 80 лет).

Наиболее частыми осложнениями после перенесенных полостных операций были бронхолегочные заболевания. Это очаговые пневмонии с локализацией в нижних отделах лёгких - у 8; обструктивные бронхиты - у 4, острый бронхит - у 1 больного, которые развивались на 3-5 сутки. У 3 больных развилась картина сердечной недостаточности, у одного в сочетании с обострением хронического обструктивного бронхита, что привело к отёку лёгких. Зависимость послеоперационных осложнений от тяжести общего состояния оперируемых оказалось следующей: общее состояние без особенностей (страдает мало) - 9,5%; средней тяжести - 28%; тяжёлое - 55,5%; крайне тяжёлое - до 86%. Воспалительные заболевания (нагноение раны, абсцессы и др.) имели место у 1/3 оперированных, и частота их коррелировала с тяжестью состояния и наличием сопутствующих заболеваний. С целью профилактики гнойно-воспалительных заболеваний проводили фонофорез диоксида в раннем послеоперационном периоде. Для повышения показателей иммунитета применяли иммунокорректоры (тималин, тиабген, тимаптин и т.д.). В раннем послеоперационном периоде - активный двигательный режим, дыхательная гимнастика, массаж, растирание грудной клетки. В итоге общее количество послеоперационных осложнений среди больных исследуемой группы снизилось на 11%, по сравнению с результатами полученными ранее. Таким образом, применение иммуностимулирующих препаратов, фонофореза диоксида в области послеоперационного шва значительно снижает вероятность общих и местных осложнений, сокращает сроки пребывания в стационаре в среднем на 4-5 суток.

Адрес для справок: 473029, г. Акмола, ул. Делегатская, 95
Медицинститут.

Авторы: Е. А. Ямщикова, к.м.н., ассистент каф. пропедевтики
внутренних болезней АкмолГМИ

Н. В. Митрошук, проф., зав. каф. общей хирургии АкмолГМИ

А. Б. Фурсов, к.м.н., ассистент каф. общей хирургии

Т. Ю. Суколенова, студентка АкмолГМИ

Материал поступил в ЦНТИ 8.12.95 г.

Отв. за выпуск инженер Е. Дистель

Адрес: 473021, г. Акмола, ул. Молайского, 5а
(С) Акмолинский областной межотраслевой центр
научно-технической информации (ЦНТИ), 1995

Подп. к печати 8.11.95 г. Формат 60x84/16

Усл. печ. л. 12 Уч.-изд. л. 119

Сдано в печать 1995 г. Заказ 155